

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЗАЩИТА НА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СРЕДНО ГОЛЯМА ФИРМА

ВАСИЛ КРАЛЕВ, НАЙДЕН НЕНКОВ

DESIGNING, BUILDING AND PROTECTING A COMPUTER NETWORK TO SATISFY THE NEEDS OF A MEDIUM-SIZED COMPANY

VASSIL KRALLEV, NAYDEN NENKOV

Abstract: *The purpose of this article is to show a specific approach in the design, construction and protection of a computer network for a medium-sized company. When designing the network, the specifics of the building and the location of the individual nodes of the network (user computers and servers) are taken into account. To meet the requirements of users and the maximum protection of their devices, an adequate architecture and topology of network components have been selected and implemented. Particular attention is paid to the expected threats and appropriate means and methods for their prevention are provided.*

Keywords: **LAN** - Local Area Network, **WAN** – Wide Area Network, **VPN** – Virtual Private Network, **IP** – Internet Protocol, **NAT** – Network Address Translation, **PPTP** – Point-to-Point Tunneling Protocol, **L2TP** – Layer Two Tunneling Protocol, **UTP** – Unshielded Twisted Pair, **RJ-45** – Registered Jack-45, **IPsec** – IP Security, **ALG** – Application-Level Gateway, **Mbps** – Megabits per second

1. Въведение

Проектът предвижда мрежата на фирмата да свързва различни работни места като потребителски компютри и таблети в пет града в България.

След направен анализ на нуждите на компанията с централа в гр. София и изнесени офиси в градовете София, Пловдив, Варна, Русе и Добрич, се планира и изгражда оптимално решение за компютърна мрежа, която

напълно да удовлетворява нуждите на фирмата и да гарантира изпълнението на поставените задачи. Имайки предвид инфраструктурата на фирмата и изнесените ѝ офиси, както и мобилните консултанти, само локална мрежа няма да е достатъчна. За постигане на оптимална свързаност се използват възможностите на виртуалните частни мрежи – VPN [3, 4].

2. Проектиране и изграждане на мрежата

Проектирането и изграждането на мрежата е извършено в три основни стъпки:

Стъпка 1. Изготвяне на проект, който включва: оглед на помещението; определяне на типа връзка между хардуерните устройства - кабелна и безжична; препоръка за използване на мрежови устройства във връзка с проекта на мрежата; изготвяне на мрежова топология – определяне начинът на физическото разположение и връзка между устройствата в мрежата; изготвяне на пълна спецификация на мрежовата архитектура, включително точен брой рутери, суичове и др.

Стъпка 2. Изготвяне на оферта, която включва: определяне на ценовите диапазони на клиента; препоръка на мрежови устройства спрямо изискванията на помещенията; избор на мрежовите връзки спрямо помещенията; изготвяне на работна оферта.

Стъпка 3. Изграждане на мрежа, която включва: полагане на кабели; свързване на компютрите в мрежата и споделяне на данни и директории; инсталиране и администриране на мрежовото оборудване: суичове, рутери и т.н.; настройка на мрежови принтери.

Компютърната мрежа включва компютрите от офисите в централната сграда на фирмата, в склада, както и компютрите от всички офиси на фирмата в София, Пловдив, Варна, Русе и Добрич.

Централата на фирмата е разположена в 3-етажна сграда. Сървърното помещение се намира на първия етаж.

Във фирмата са обособени следните отдели – счетоводство, пласмент и логистика, офертен отдел и складов отдел.

Управителят, техническият му секретар и главният счетоводител са ситуирани на втория етаж, където се намира и заседателната зала. Счетоводният и офертния отдел са разположени на третия етаж, а на първия са работните места на отдел пласмент и логистика. Всеки отдел има началник-отдел и определен брой подчинени, като редовите служители от отделите са в общо помещение.

Складът е разположен на гърба на административната сграда, пред него е разположен паркинг за служебни автомобили и малък сервиз. В склада има обособени 2 работни места с компютри – за завеждащия складовата база и за началника на склада.

Помещенията и работните места са представени схематично на следните фигури:

Фигура 1. Разположение на помещенията на първия етаж

Фигура 2. Разположение на помещенията на втория етаж

Фигура 3. Разположение на помещенията на третия етаж

Фигура 4. Разположение на помещенията в склада

На Фигура 5 е показана подробна схема на разположението на устройствата и избраната топология на мрежата:

Фигура 5. Разположение и топология на локалната мрежа

В този случай избраната топология е тип „Звезда“, защото реално мрежата започва от суич 1, рутерът и сървърът, включени преди него, имат друго предназначение. Рутерът ще се използва заради Wi-fi в рамките на сградата и за допълнителна защита на мрежата, а сървърът - за да съхранява базите данни от складовата и счетоводната програма, както и архивите и отчетите.

Суич 1 е разположен в кабинета на администратора, суич 2 - в кабинета на управителя, суич 4 - в залата на

офертен отдел, суич 5 - в залата на отдел „Счетоводство“, а суич 3 - в склада.

Мрежата от тип „звезда“ предлага централизирани ресурси и управление.

Приоритети за избор: лесна за модифициране и добавяне на нови компютри; централизирано наблюдение и управление; повредата в един компютър не влияе на останалата част от мрежата.

Типът на мрежата е Peer-to-peer - всички участници са равнопоставени и в един момент един компютър може да действа като сървър, а в друг - като клиент. Избран е този тип мрежа, защото броят компютри е сравнително малък и няма нужда от централизирано съхраняване на файлове и мрежови приложения.

Поддръжката на Peer-to-peer мрежите е вградена във всички съвременни версии на операционните системи на Microsoft. В мрежите с равноправен достъп, при положение, че файловете са споделени (sharing) на някой от компютрите, има изискване той да не се спира, за да осигурява достъпа до определената информация.

Предимства: ниска цена на изграждане, лесно администриране на всеки отделен компютър (възел), липсваща необходимост от мрежов системен администратор, който да се грижи за конфигурирането и администрирането. Компютър 1, който е с параметри на сървър, се използва само за база данни на складовата и счетоводната програма, но от гледна точка на администриране на мрежата си е обикновена станция.

За окабеляване се използва неекраниран кабел с усукана двойка проводници (UTP). Той е най-често използваният вариант за мрежа с разстояние до 100 метра и достатъчна скорост до 100 Mbps. Категория 5 UTP кабели за предаване на данни със скорост до 100Mbps имат четири усукани двойки от медни проводници [6].

Фигура 6. UTP кабел

Връзката се осъществява чрез UTP кабел, който се свързва между switch-овете и компютрите чрез конектори RJ-45, показани на фигура 7.

Фигура 7. Конектор RJ-45

За изграждането на мрежата се използват 4 осемпортови Switch-а (комутатора) - Dlink SWITCH, D-LINK DGS-108, 8-port Gigabit и 1 петпортов - TP-LINK SWITCH, TP-LINK TL-SG105, 5-port Gigabit

Комутаторите имат възможност да буферират пропусканите през тях пакети с данни. Това довежда до по-

високи скорости на обмен на данни в мрежата. Показани са на фигура 8.

Фигура 8. Суичове

Директно за сървъра се включва рутер - TP-Link Wi-Fi Router TL-WR740N Wireless N 150Mbps 1500 площ, показан на фигура 9.

**Фигура 9. Рутер - TP-Link Wi-Fi Router TL-WR740N
Wireless N 150Mbps 1500 площ**

Проектираната мрежа работи с 32-битови IP адреси от клас C. Адресът, зададен на интерфейса на рутера, чрез който локалната мрежа осъществява Internet достъпа е 192.168.5.1. Това е частна мрежа и е свободна за използване след рутерите. Subnet mask е отворена: 255.255.255.0.

Във всеки един от офисите в София, Пловдив, Варна, Русе и Добрич има поне по 1 компютър с осигурена интернет връзка.

По стандартите за работа във фирмата ежедневно всеки един продавач трябва да прави отчет и да заявява необходимите количества материални запаси, които да бъдат доставени. Всичко това се осъществява в определен софтуер, като достъп до програмата се гарантира посредством VPN връзка. Тази връзка се осъществява чрез инструментите, вградени в Windows.

Windows пристига зареден с клиент, който поддържа VPN PPTP и L2TP/IPsec протоколи. Инсталационният процес е прост: ако се използва Windows 8, 10, или Server 2012+, просто се избира „Търсене“ от страничната изскачаща лента на старт менюто и се въвежда VPN, след което се стартира VPN пътеводителят, като се кликва върху „Set up virtual private network (VPN) connection“.

Използва се този клиент, за да се установи сигурна връзка с други Windows компютри или с други VPN сървъри, които поддържат PPTP и L2TP/IPsec протоколи -

само трябва да се зададе IP адрес или име на домейн на VPN сървъра, към който да се свържат [1]. Вижда се на фигура 10.

Фигура 10. Вграденият в Windows VPN клиент.

За да работи коректно мрежата, се конфигурира мрежовият рутер да пропуска VPN трафика към Windows компютъра, към който трябва да има отдалечен достъп. За целта се влиза в контролния панел на рутера и се задава в port-forwarding или virtual-server настройките да препрати порт 1723 до IP адреса на компютъра, към който се свързва. Също така PPTP или VPN passthrough опциите се разрешават в защитната стена, но обикновено те по подразбиране са така [5]. След тези настройки се появява икона на компютъра, която след като се стартира, се отваря прозорец, който дава контрол върху отдалечения компютър. По този начин компютрите от офисите се свързват с компютрите в отдел „Пласмент“ и използват

връзката, за да работят със складовата програма. Имат и достъп до споделените принтери, включени към тези компютри.

Защита и ограничаване на достъпа в проектираната мрежа

Основните защиты на TP-Link рутера са: Firewall,VPN и ALG защиты.

SPI Firewall - Stateful Packet Inspection (SPI) помага за предотвратяване на кибератаки чрез проследяване на повече състояния на сесии. Потвърждава, че трафикът минава през сесия, съответстваща на протокола.

VPN:

- PPTP Passthrough - PPTP Passthrough. Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) позволява на Point-to-Point Protocol (PPP) да прокарва тунел през IP мрежата. За да се позволи PPTP тунелът да премине през маршрутизатора, се избира „enable“.

- L2TP Passthrough - Layer Two Tunneling Protocol (L2TP) е метод, използван за извършване на Point-to-Point сесии по интернет на Layer Two ниво. За да се позволи L2TP тунели да преминат през маршрутизатора, се избира „enable“.

- IPSec Passthrough - Internet Protocol Security (IPSec) е комплект от протоколи за осигуряване на частни, сигурни комуникации през Internet протокол (IP) мрежи чрез използването на криптографски услуги за сигурност. За да се позволи IPSec тунели да преминат през маршрутизатора, се избира „enable“.

ALG - Препоръчително е да се даде възможност на Gateway приложния слой (ALG), защото ALG позволява персонализирано транслиране на мрежови адреси. NAT прекосява филтрите, за да бъде включен в шлюза, за да се подкрепят адресите и превод порта за определен приложен слой за "контрол на данни", протоколи като FTP, TFTP, H323 и т.н.

- FTP ALG - За да се позволят FTP клиенти и сървъри за прехвърляне на данните през NAT, се избира „enable“;

- TFTP ALG - За да се позволят TFTP клиенти и сървъри за прехвърляне на данните през NAT, се избира „enable“;

- H323 ALG - за да се даде възможност на Microsoft Net Meeting клиенти да комуникират в NAT, се избира „enable“;

Тези основни защити на рутера са показани на фигура 11:

Фиг. 11. Basic Security TP-Link

Двайсетте компютъра са с IP:192.168.5.3-22, а гейтът и DNS отговарят на IP: 192.168.5.1, което принадлежи на рутера. Със статичното си IP всеки компютър има лесен достъп до другите ресурси в локалната мрежа, като споделени папки, намиращи се по другите компютри. След рутера има основен суич, който разпределя мрежата.

Проверява се дали има установена вече мрежа, след което се влиза в директория Control Panel\All Control Panel Items\Network and Sharing Center\Advanced sharing settings,

за да се настрои споделянето на файлове и устройства в мрежата. Показано е на фигура 12.

Чрез тези настройки се показва мрежата, споделят се принтери и устройства, но не се разрешава публичността, спрямо споделяне на папки с другите потребители. Активирано е 128 битово криптиране за защита при връзка. Допълнително се активира използването на парола - само хора, които имат акаунт и парола, могат да споделят папки, принтери и документи.

След натискане на старт бутона и маркиране на коя да е папка, има допълнителни настройки за споделяне - дали да се позволи само да се чете, или да се чете и записва. Ако има някой конкретен човек, с който да се сподели дадена информация, се избира Specific people, след което - този човек.

Hosts файлът позволява да се дефинират IP адресите, които са свързани с имена на домейни (уебсайтове). Това е голямо предимство, тъй като дори и DNS сървърите на даден сайт да са свързани с конкретен адрес, може да се зададе друг адрес за този сайт. Освен това, чрез Hosts файла може да се блокират сайтове или да се пренасочват, да се създават връзки към уебсайтове и други.

Change sharing options for different network profiles

Windows creates a separate network profile for each network you use. You can choose specific options for each profile.

Home or Work (current profile)

Network discovery

When network discovery is on, this computer can see other network computers and devices and is visible to other network computers. [What is network discovery?](#)

- Turn on network discovery
- Turn off network discovery

File and printer sharing

When file and printer sharing is on, files and printers that you have shared from this computer can be accessed by people on the network.

- Turn on file and printer sharing
- Turn off file and printer sharing

Public folder sharing

When Public folder sharing is on, people on the network, including homegroup members, can access files in the Public folders. [What are the Public folders?](#)

- Turn on sharing so anyone with network access can read and write files in the Public folders
- Turn off Public folder sharing (people logged on to this computer can still access these folders)

Media streaming

When media streaming is on, people and devices on the network can access pictures, music, and videos on this computer. This computer can also find media on the network.

- Media streaming is off.
- [Choose media streaming options...](#)

File sharing connections

Windows 7 uses 128-bit encryption to help protect file sharing connections. Some devices don't support 128-bit encryption and must use 40- or 56-bit encryption.

- Use 128-bit encryption to help protect file sharing connections (recommended)
- Enable file sharing for devices that use 40- or 56-bit encryption

Password protected sharing

Save changes

Cancel

Фиг. 12. Advanced sharing settings

За да се редактира Hosts файлът, се отваря Notepad като администратор [2]. Следва кликане File -> Open в Notepad и се избира C:\Windows\System32\drivers\etc. Кликва се в полето Text Files в долния десен ъгъл на прозореца, избира се 'All Files' и се кликва два пъти върху

Hosts файла. Промените, които се правят в Hosts файла, ще влязат в сила веднага, след като се запише файлът. Не е нужно да се рестартира системата. Показано е на фиг. 13.

Фиг.13. Редактиране на Hosts файла

За да се блокира уебсайтът facebook.com, каквато задача бе поставена от ръководството на фирмата, се добавя следният ред в Hosts файла: 192.168.5.3 facebook.com [7].

Когато някой от служителите се опита да отвори facebook.com, връзка няма да се осъществи, защото 192.168.5.3 е IP адресът на локален компютър в мрежата, и компютърът се опитва да отвори сайта от локалния компютър. По този начин се блокира зареждането на facebook.com ефективно, лесно и бързо.

Тази процедура може да се използва и за да се пренасочи уеб сайт към друг уеб сайт. Ако се пренасочи facebook.com към google.com, когато служител въведе facebook.com в адресната лента на браузъра, ще се окаже в Google. За целта първо, има нужда от IP адреса на Google. За да се намери, се използва командата 'ping' от Command Prompt. Въвежда се: ping google.com и се вижда IP адресът на Google. Добавя се следния ред към Hosts файла: 172.217.17.174 facebook.com.

Windows Firewall е защитната стена, която е в комплект с операционната система Windows. Тя следи както за външни мрежови атаки, така и за вътрешни.

Защитава компютъра до някаква степен. Винаги трябва да е активирана. Също така и да се следи за обновяване, за по-голяма сигурност. Показано е на фиг. 14.

Фиг. 14. Windows Firewall

След основните настройки за осигуряване на защита може да се конфигурират допълнителните такива, които са задължителни при равноправната локална мрежа. Реализира се ограничаване, поддръжка и наблюдение на мрежата. Отваря се Control Panel\User Accounts and Family Safety\User Accounts\Manage Accounts.

След направата на администраторски акаунт се избира силна парола за използване и се извършват настройките на администратора. В този случай се ограничава потребителският акаунт да работи с програми, които му се позволят – чрез Control Panel\User Accounts and

Family Safety\Parental Controls\User Controls\Application Restrictions. Вижда се на фиг. 15:

Фиг. 15. Application Restrictions

Ограничаването във времето също е добър метод. Ограничава се използването на компютрите (с изключение на сървъра и тези, към които се свързват мобилните търговци през VPN) извънработно време. Това осигурява по-голяма защита и производителност на системите, а също така и цялостност на хардуера и софтуера. Показано е на фиг. 16.

Фиг. 16. Time control

Заклучение

Проектирането и изграждането на локалната мрежа включва: изчисляване на IP адресите на компютрите, окабеляване и връзка през свичовете и рутера, софтуерни и хардуерни настройки и защитата на мрежата.

Много важна е функционалната отговорност на администратора, който осигурява целостта на локалната мрежа, поддържа работоспособността на компютрите, следи за злонамерени атаки, редовното обновяване на софтуера и архивиране на данните. От изключителна важност е създаването на политика за сигурност и реализирането ѝ от администрацията и служителите на фирмата. Ключов момент е документирането на текущото състояние на мрежата, промените, които се правят по нея и проблемите по сигурността, възникващи от това.

Политиката за сигурност и правилата за защита не са фиксирани, те периодически се преразглеждат, допълват и обновяват, за да са готови да посрещнат новите предизвикателства пред сигурността.

Главната цел на мрежовия специалист е непрекъснато да се грижи за повишаване устойчивостта на мрежата, въпреки невъзможността за стопроцентова

защитеност. Изключенията и проблемите са в резултат от човешкия фактор, бъгове в софтуера и хардуерни дефекти. Задачата на специалиста по сигурността е да осигури защитата на системата и да я направи непривлекателна към потенциални зложелатели.

Разгледаният подход за проектиране и изграждане на мрежата е приложим в практиката и това се доказва от внедряването и успешната ѝ работа в реална фирма. Опитът би могъл да се използва при аналогични проекти и при изучаване от студенти и специалисти, които се интересуват от тези въпроси.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Каео, Мерике.** Проектиране на мрежова сигурност. СофтПрес, 2006
2. **Нортън, П.** Пълно ръководство за работа с мрежи. Инфодар, 2000
3. **Шиндър, Дебора Литълджон.** Компютърни мрежи. СофтПрес, 2003
4. **D.K. Academy.** Компютърни мрежи. Наръчник на системния администратор. Асеновци, 2018
5. **Gert De Laet.** Network Security Fundamentals, Cisco Press, 2004.
6. **James Kurose, Keith Ross.** Computer Networking: A Top-Down Approach, Pearson, 2016
7. **Jeffrey S. Beasley.** Networking Essentials, Pearson IT Certification, 2012